

UO‘T:634.11

**NOKNING PAST BO‘YLI PAYVANDTAGLARIDA YETISHTIRILGAN
KO‘CHATLARNI BIOMETRIK KO‘RSATKICHLARI**

Jumamuratova Juldi‘z Tlekles qizi- magistr

Namozov Ixtiyor Chorievich- professor

Toshkent davlat agrar universiteti

Ihtiyor_8226@mail.ru

**БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ САЖЕНЦЕВ ГРУШИ, ВЫРАЩЕННЫХ НА
НИЗКОРОСЛЫХ ПОДВОЯХ**

Жумамуратова Жулдуз Тлеклес қизи – магистр

Намозов Ихтиёр Чориевич- профессор

Ташкентский государственный аграрный университет

**BIOMETRIC INDICATORS OF SEEDLINGS GROWN ON LOW-STEM ROOTSTOCKS OF
PEAR.**

Jumamuratova Juldi‘z Tlekles kizi – master student

Namozov Ikhtiyor Choriyevich- professor

Tashkent state agrarian university

Annotatsiya. Maqolada mevachilik sohasining jadal texnologiyalari asosida intensiv bog‘lar uchun vegetativ yo‘l bilan ko‘payuvchi past bo‘yli payvandtaglarga ulangan nok ko‘chatlarini etishtirish texnologiyasiga oid vazifalar yoritilgan. Payvand qilingan nokni kechki nav ko‘chatlarini qish mavsumidan chiqishi va ko‘zlarini sovuqqa chidamliligi bo‘yicha standart navga nisbatan quyidagi intensiv kechki behini past bo‘yli BA-29 payvandtagiga ulangan Dviji va Abbat Fatel navlarini ko‘rsatish mumkin.

Kalit so‘zlar: Bog‘, payvandtag, nav, nok, ko‘chat, daraxt, kurtak payvand, ko‘chatzor, ildiz, tuproq, agrotexnika.

Аннотация. В статье освещены задачи, связанные с технологией выращивания саженцев груши, связанных с короткими прививками, для интенсивных садов на основе интенсивных технологий отрасли плодоводства. Сорта Двиджи и Аббат Фатель, которые связаны с низкорослым подвоем BA-29, могут быть показаны в сравнении со стандартным сортом по зимостойкости и морозостойкости привитых саженцев груши вечерней.

Ключевые слова: Сад, подвой, сорт, яблоня, саженец, дерево, окулировка, питомник, корень, почва, агротехника.

Abstract. The article highlights the challenges associated with the technology of growing pear seedlings associated with short graftings for intensive gardens based on intensive technologies in the fruit growing industry. The varieties Dwidzhi and Abbot Fatel, which are associated with the low-growing rootstock BA 29, can be shown in comparison with the standard variety in terms of winter hardiness and frost resistance of grafted evening pear seedlings.

Key words: Garden, rootstock, variety, apple tree, sapling, tree, budding, nursery, root, soil, agricultural technology.

Kirish. Dunyo bo‘yicha urug‘mevalilarni etishtiruvchi etakchi mamlakatlarda intensiv bog‘larni yanada takomillashtirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Bular uchun joyning tuproq iqlimiga mos, chidamli payvandtaglarni yaratish bo‘yicha seleksiya

ishlari bajarilmoqda. Intensiv bog‘lar uchun mos istiqbolli kuchsiz o‘sovchi payvandtag sifatida qo‘llash mumkin bo‘lgan nok uchun «S», «A» va «R» seriyali behi payvandtaglari yaratilgan va ular intensiv bog‘ barpo qilishda keng tadbiiq etilmoqda.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

I.T.Normuratovning olib borgan tadqiqotlarida nok va behi uchun qo‘llaniladigan behi payvandtaglari rivojlanishini kuzatish shuni ko‘rsatdiki, ulardan «R₃» va «R₄» payvandtaglarining rivojlanishi eng yuqori (4,8 va 4,6 ball) ko‘rsatkichlarda bo‘ldi. Eng past ko‘rsatkichlar «A», «S» va «BA-29» payvandtaglarida qayd etildi, ularning rivojlanish xususiyatlari mos holda 3,5; 3,7 va 3,6 ball oralig‘ida baholandi. Nok va behi uchun qo‘llaniladigan payvandtaglarning boshqa namunalari holati esa qoniqarli bo‘lib, 4,0-4,4 ball oralig‘ida bo‘ldi deb ta’kidlagan [5].

Mevali o‘simliklar ko‘chatlarini ishlab chiqarishning texnologik jarayonida payvandtag ona o‘simliklarning novda hosil qiluvchanlik xususiyati katta ahamiyatga ega hisoblagan. Ushbu ko‘rsatkich bo‘yicha o‘tkazilgan kuzatuvlar shuni ko‘rsatdiki, behi va nok uchun qo‘llaniladigan behi payvandtaglari kolleksiyasida R₃ va R₄ payvandtaglari eng yuqori novda hosil qiluvchanlik xususiyati bilan ajralib turgan, ushbu payvandtag turida yillik hosil bo‘lgan novdalarning umumiy miqdori 61 dona/o‘simlikgacha etgan [4].

Parxish ona ko‘chatzorlaridan foydalanib payvandtag materiali etishtirish klon payvandtaglarni vegetativ yo‘l bilan ko‘paytirishning samarali usullaridan biri sifatida ko‘pgina olimlarning ishlarida alohida ta’kidlangan. Mualliflarning ta’kidlashicha, bunda ona o‘simliklar vegetativ yo‘l bilan ko‘paytirilgan yoki payvand qilingan bo‘lishi ham mumkin [1, 2, 3].

Tadqiqotni olib borish uslubi.

Tajribalar ToshDAU Mevachilik va uzumchilik kafedrasida ishlab chiqilgan mavzu bo‘yicha olib borildi. Dala tajribalari shu universitetning o‘quv-tajriba xo‘jaligida o‘tkazildi. Ona ko‘chatzor, ko‘chatzorni birinchi, ikkinchi dalasi va bog‘dagi agrotexnik tadbirlar agroko‘rsatmalarga muvofiq bajarildi. Kuzatish va hisoblar: ona ko‘chatzorda–har bir payvandtagning 30 ta tupida, ko‘chatzorning 1-dalasida–200 ta o‘simlikda; ko‘chatzorning 2-dalasida – har bir payvandtagga kurtak payvand qilingan har bir navning 50 tadan o‘simligida olib borildi. Tajriba to‘rt qaytariqda o‘rganildi.

Tajribalar X.Ch.Buriev va boshqalarning «Mevali va rezavor mevali o‘simliklar bilan tajribalar o‘tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi» (2014), В.Ф.Мойсейченконинг «Методика учетов и наблюдений в опытах с плодовыми и ягодными культурами» (1967) nomli uslubiy adabiyotlarida keltirilgan tavsiyalarga muvofiq va tajriba ma’lumotlariga statistik ishlov berish B.A.Dospexov (1985) uslubi bo‘yicha dispersion tahlildan o‘tkazildi.

Tadqiqot natijalari. Izlanishlar natijasida shuni ko‘rsatish mumkinki nokni intensiv navlarini yangi past bo‘yli BA-29 payvandtagda etishtirilganda ularni biometrik ko‘rsatkichlari 1-jadvalda keltirilgan. Jadvalda ko‘rsatilganidek ko‘chatlarni balandligi bo‘yicha Dviji navi 110,1 sm. bo‘lgan, qachonki nazoratdagi Renet Simirenko navi esa attiga 101,6 sm. tashkil etganligi kuzatilgan.

1-jadval

Nokni kechki navlarni yangi past bo‘yli BA-29 payvandtagida etishtirilgan ko‘chatlarni biometrik ko‘rsatkichlari

T/ r №	Nokni kechki navlari	Shtambini, diametri, sm	Ko‘chatni balandligi, sm	Ko‘chatdagi navdalarni soni, dona	Ko‘chatdagi navdalarni umumiy uzunligi, sm	Ko‘chatdagi ildizlarni soni, dona	Nazorat naviga nisbatan, %
1.	Lesnaya krasavitsa (nazorat).	0,82	101,6	3	27,4	17,0	100
2.	Zimnyaya nashvati 2	0,87	97,5	4	29,7	18,2	107,0
3.	Dviji	0,90	110,1	5	32,5	20,3	119,4

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

4.	Lyubimitsa Klappa	0,85	102,5	6	30,4	21,5	126,4
5.	Olive de Serr	0,92	98,4	6	28,4	16,4	96,4
6.	Abbat Fatel	0,95	107,4	5	32,8	22,5	132,3

Eng past bo‘yili bo‘lib esa bu past bo‘yli payvandtagda nokni kechki navlaridan Zimnyaya nashvati 2 va Olive de Serr navlarida kuzatilgan va nazorat naviga nisbatan kamroq bo‘lganligi aniqlangan.

Bundan tashqari ko‘chatzorning 2-dalasida ildizlar soni xisoblanganda eng ko‘p ildizlar nokni Dviji, Lyubimitsa Klappa va Abbat Fatel navlarida kuzatilgan ya‘ni 19,4-26,4-32,3 foiz nazoratdagi Lesnaya krasavitsa naviga nisbatan ko‘proq bo‘lgan. Eng kam ildizlar soni kechki nokni Olive de Serr navini ko‘chatlarida

kuzatilgan bo‘lib, nazorat naviga nisbatan 3.6% ga kamroq bo‘lganligi kuzatilgan.

Shunday qilib, ko‘chatlarni biometrik ko‘rsatkichlari bo‘yicha yangi past bo‘yli BA-29 payvandtagda nokni kechki navlaridan Olive de Serr va Abbat Fatel navlarini ko‘chatlarini ko‘paytirish tavsiya qilinadi.

Xulosa. Payvand qilingan nokni kechki nav ko‘chatlarini qish mavsumidan chiqishi va ko‘zlarini sovuqqa chidamliligi bo‘yicha standart navga nisbatan quyidagi intensiv kechki nokni past bo‘yli BA-29 payvandtagiga ulangan Dviji va Abbat Fatel navlarini ko‘rsatish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Андреева Н.В. Влияние клоновых подвоев на рост и плодоношение деревьев сорта Северный Синап / Зимостойкие клоновые подвои яблони. - Мичуринск, 1990. – С. 65-67.
2. Islamov S.Ya. Olmaning (Malus Mill) klon payvandtaglarida intensiv bog‘dorchilik uchun sertifikatlangan ko‘chat etishtirish texnologiyasining ilmiy asoslari. Qishloq xo‘jaligi fanlari dok. diss. avtoref. – Toshkent, 2017. – B. 5-27.
3. Normuratov I.T., G‘ulomov B.X. Intensiv olma bog‘lar uchun istiqbolli payvandtaglar tanlash // Сохранение и устойчивое использование биоразнообразия лесных и плодовых пород, 20 мая 2011 – Т. – С. 20-24.
4. Normuratov I.T. Intensiv bog‘lar barpo qilish uchun urug‘mevalilar kuchsiz o‘sovchi ko‘chatlarini etishtirishning ilmiy asoslari: Dok. diss. -Toshkent, 2018. – B. 23-141.
5. Normuratov I.T. Intensiv bog‘lar barpo qilish uchun urug‘mevalilar kuchsiz o‘sovchi ko‘chatlarini yetishtirishning ilmiy asoslari: Dok. diss. avtoref. -Toshkent, 2018. – B. 21-22.

634.8:71

ТОК ТУПЛАРИГА ШАКЛ БЕРИШНИНГ ҲОСИЛДОРЛИККА ТАЪСИРИ

ТошДАУ, 2-босқич талабаси

С.Х.Хидиралиева

sugdiyomad02@gmail.com

ТошДАУ, Мевачилик ва узумчилик кафедраси 1-босқич магистри

Д.А.Абдухолиқова

ТошДАУ, “Мевачилик ва узумчилик” кафедраси (PhD),

Қаршиев Алишер

ВЛИЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ ВИНОГРАДНЫХ КУСТОВ НА УРОЖАЙНОСТЬ

ТошГАУ, студентка 2-го курса **С.Х.Хидиралиева**

ТошГАУ, магистр 1-го курса **Д.А.Абдухолиқова**

ТошГАУ, кафедра «Плодоводство и виноградарство»

(PhD), Қаршиев Алишер